

TA'LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA YANGI INNOVATSIYALAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799311>

Fozilov Jahongir Ibrohimjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Toshmatova Hamidabonu Umidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Quyida keltirmoqchi bo'lgan fikrlarimizda matematika o'qitish metodikasi fanining tashkil etilishi haqida ma'lumotlar va takliflar keltirilgan.*

Kalit So'zlar: *Matematika o'qitish metodikasi, boshlang'ich sinf matematikasi, interfaol metodlar, analiz, sintez qilish, pedagogik texnologiyalar.*

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatda sodir bo'layotgan demokratik o'zgarishlar, yangi jamiyat barpo etish yo'lidan dadil yetaklovchi, harakatlantiruvchi ichki kuchga aylanmoqda. «Ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib, odamlar ongini, demakki, ularning turmush tarzini ham o'zgartirish mumkin emas» - deb ta'kidlagan Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov.

Ko'pchilik odamlar ta'lim tizimini tahlil qilar ekan, eng avval maktablardagi poraxo'rlik, majburiy mehnat, majburiy obuna, o'qituvchilarning o'quvchilardan pul yig'ishi, darslarga bee'tiborlik kabi kamchiliklarni ko'rsatishadi. Ammo, mana necha yildirki, muammolarni qancha gapirmaylik, kurashmaylik, ular bartaraf etilayotgani yo'q. Chunki biz muammolarni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablarni o'rganayotganimiz yo'q. Balki oqibatlarini tahlil qilishga berilib ketganmiz. Ba'zan esa muammoning tagiga yetish uchun chekka bir qishloq maktabining rahbari yoki o'qituvchisini topib olib, uni yomonlashga tushamiz. Go'yoki bu muammo boshqa joyda yo'g'u, shu maktabdagina paydo bo'lganday. Agar biror jamoada biron illat paydo bo'lsa-yu, boshqa joylarda uchramasa, uning sababi shu joydan axtariladi. Ammo shunday illatlar bir nechta shunday jamoada, boshqa hududlardagi o'xshash sotsial guruhlarda ham kuzatilsa, demak uning sabablari tizimning boshqaruvi va tashkil etilishi bilan bog'liq bo'ladi.

Tizimdagi kadrlar salohiyatini yaxshilash eng dolzarb vazifadir. Zero, har qanday ijtimoiy faoliyat ravnaqi yoki tanazzuli kadrlarning salohiyati bilan

bog'liqdir. Shu paytgacha xalq ta'limi tizimida barcha muammolarni keltirib chiqarayotgan kadrlar masalasi tom ma'noda isloh qilingani yo'q. Aslida barcha sohalardagi eng asosiy muammolarni uquvsiz va bilimsiz kadrlar keltirib chiqarayapti. Kadrlarni esa «mansabsotar» kadrlar bo'limlari boshliqlari va ularning gumashtasi bo'lgan haromxo'r rahbarlari tanlaydi. Bugun bu tizim shunchalar maxfiylashib ketganki, deyarli hamma bo'g'inlarning kadrlar bo'limlarini pismiqlik, sir boy bermaydigan, olsa ham olmaganday turaveradigan bez mutaxassislar egallagan. Ta'kidlash kerak, bu kabi xodimlar poraxo'r rahbarlar uchun ayni muddaodir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'limni isloh qilish haqida: "Maktablardagi eng katta muammo - o'qitish metodikasi eskirgani". Bundan tashqari maktablarda ma'naviy muhitini tubdan yaxshilash bo'yicha mutlaqo yangi konsepsiya ishlab chiqishilishini ta'kidladi Prezidentimiz.

Unda:

Eng avvalo, o'quvchilarda yoshligidan o'zining mahallasi va qishlog'i hayotiga befarq bo'lmaslik hamda Vatanga muhabbat;

Oila,ota-ona va ustozlarga hurmat;

Shunday bo'lsa-da, hamon maktablarda bilimli, jonkuyar o'qituvchilar bor. Maktabni, universitetni a'lo baholar bilan bitirgan, axloqan barqaror, bolalikdan o'qituvchilik kasbini sevib, shu sohani ongli ravishda tanlagan o'qituvchilar ham juda ko'p. Respublikamizning hamma maktablarida o'nlab topiladi. Ammo ular rahbarlikni xohlamaydilar. Balki xohlar, ammo rahbarlari botib turgan korrupsiya botqog'iga kirgisi kelmaydi. Bilimli o'qituvchilarning ko'pchiligi o'quvchi bilan ishlab natija ko'rsatishga, harakat qilib ustama olishga intilishadi. Ayrimlari esa maktablardan nomiga staj uchun dars olib, repititorlik bilan shug'ullanadi.

Ularni rahbarlikka qo'yish kerak. Agar tizimdagi islohotlar o'sha bilimli o'qituvchilarni rahbarlikka tayinlash bilan boshlansa, tizim o'zgaradi. Bugungi kunda ularni rahbarlikka olib kelish osonlashdi. Chunki ular yoqtirmaydigan majburiy mehnat, turli noqonuniy yig'img'larga chek qo'yildi. O'qituvchidan faqat sifatli ta'lim so'ralsa, ular rahbarlikka rozi bo'lishadi.

Buning uchun aniq, puxta o'ylangan, tizimli va davomli konsepsiya ishlab chiqish va amalga oshirish zarur bo'ladi.

O'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yaxshilash muammosi

Ta'lim tizimini isloh qilishning yana bir dolzarb vazifasi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yaxshilash bilan bog'liqdir. Kasbiy faoliyatni yaxshilash uchun esa ularning malakasini oshirish zurrur. Ammo malaka qanday oshiriladi?

Shu paytgacha kuzatganimiz malaka oshirish institutlari faoliyati amalda talabga javob bermadi. Shu sababli malaka oshirish tizimi oliy ta'lim muassasalari tarkibiga o'tkazildi. Xo'sh, nima o'zgardi?.. Deyarli hech narsa! O'sha malaka oshirish institutlaridagi pedagogik jamoa yana o'z o'rnida qoldi. Yana o'sha eski tanish qiyofalar darrov til topib olishdi. «Men malaka oshirishga kelmayman, evaziga seni siylayman, sen esa qarashib yuborasan» deb nomlangan eski ssenariyga o'zgarishlar kiritilmadi. Aksincha, o'qituvchi faoliyatini baholaydigan qandaydir test-co'rov tizimi joriy etilib, o'qituvchilar malaka oshirish o'rniga xalq ta'limi bo'limlaridan maqtov yorliqlari va natijalarni sotib olishi ko'paydi.

Nima qilmoq kerak?

Bu borada ham aniq islohotlar o'tkazilishi zurrur. Chunki sifatli dars bera olmayotgan o'qituvchi, maktabning o'quv jarayonini tushunmaydigan direktor, ta'lim tizimining ilmiy soha ekanligini his qila olmaydigan tuman, viloyat xalq ta'limi mutasaddilari, vazirlik idoralari rahbarlari uchun malaka oshirish juda ham kerak.

Buning uchun eng avvalo o'qituvchilarning AKT bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish zurrur. Afsuski, bu borada shu paytgacha deyarli hech bir ish qilinmadi. Mutaxassislar sobiq sovet davridagi yoppasiga savodxonlikni tugatish tamoyilini qo'llashdi shekilli, AKT savodxonligi bo'yicha o'qishlar faqat hisobotlarda yaxshi bo'ldi. Yolg'on ma'lumotlarga tayanib xulosalar qilindi. Ammo AKT bilan ishlash, internetdan foydalanish layoqati har bir shaxsning individual qiziqishlari doirasida shakllanishiga e'tibor qaratilmadi.

Endilikda asosiy tayanch kompetensiyalarining ikkitasi: axborotlar bilan ishlash va o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishga e'tibor berish kerak bo'ladi.

Unda: mediamanbalardan zurrur ma'lumotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, saqlash, ulardan samarali foydalana olish, ularning xavfsizligini ta'minlash, mediamadaniyatga ega bo'lish layoqatini shakllantirish, o'qituvchining ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlanishi, kamolotga intilishi, hayot davomida mustaqil o'qib-o'rganishi, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borishi, o'z xatti-harakatini muqobil baholashi va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashi nazarda tutiladi.

Eng asosiysi esa o'qituvchilar malakasini oshirishda eskicha uslublardan voz kechish, zamonaviy o'qituvchi qiyofasini shakllantirish zarur.

Balki bu borada faqat xalq ta'limi tizimini ayblash kerak emasdir, chunki yigirma besh yil davomida muammolarni oshkor qilmaslik va yopiq hal qilish amaliyoti hamma sohalarda ham kuzatildi. Ammo nima bo'lganda ham xalq ta'limi tizimida bu amaliyotning asoratlari ko'proq iz qoldirdi. Rahbarlarda vijdon oldida hisob berish, eldan uyalish hissi yo'qolib bordi. Bir rahbar jiddiy aybi uchun ishdan olinsa-da, tez orada yanada yaxshiroq lavozimga tayinlanaverdi. Chunki uning ayblari ommaga oshkor qilinmadi.

Shunday ekan, ommaviy axborot vositalari tomonidan ta'lim tizimi faoliyati keng yoritilishi, rahbarlarning ayblari, nafaqat rahbarlar, balki o'qituvchilarning ham nojo'ya qiliqlari, nopedagogik xatti-harakatlari ommaviy tarzda muhokama qilinishi zarur. Shuningdek ochiq darslarni ko'paytirish, ularga jamoat tashkilotlari vakillarini, jurnalistlarni jalb qilish hamda ular orqali ta'limga jamoatchilikning adolatli, tahliliy munosabatini shakllantirish kerak bo'ladi.

Buning uchun ta'lim tizimidagi gazeta va jurnallar faoliyatini isloh qilish, agar buning imkoni bo'lmasa yoki kechiksa ijtimoiy-ommaviy saytlar, blogerlar ko'magiga tayanish kerak. Nima bo'lganda ham xalq ta'limi tizimi faoliyati xalq uchun ochiqlanishi zarur.

Xulosa o'rnida

Ta'lim tizimida muammolar ko'p. Ammo ularni oshkor aytadiganlar kam. O'qituvchi o'zi halim xalq. Muammo chiqarmaslikni yaxshi ko'radi. Bu fazilatmi? Bilmadim! Majburlab ishlatsa, bir oy ishlab topgan maoshini aldov bilan olib qo'ysa ham indamaslik halimlikka kirmasa kerak. Fazilat ham emas. Qo'rqqoqlik bu. Qo'rqqoqlik esa illat hisoblanadi. Shunday ekan, o'qituvchilar ongini ham yangilash zarur bo'ladi